

Received / Makale Geliş Tarihi 23.08.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1287-1296

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17793109
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Emine Nazlı

<https://orcid.org/0000-0002-8473-2801>

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş / TÜRKİYE

ROR Id:<https://ror.org/022ge7714>

Sosyal Politika İle Sınıf Çatışması İlişkisi: Demir Ökçe Romanı Üzerinden Bir Analiz

The Relationship of Social Policy and Class Conflict: An Analysis of the Iron Heel Novel

ÖZET

Sosyal politika, toplumsal refahı ve barışı sağlamak için oluşturulmuş kurumsal politikalar bütünüdür. Sınıf çatışması ise Karl Marx tarafından geliştirilen burjuvazi (sermaye sahibi sınıf) ile proletarya (emekçi/işçi sınıf) arasındaki çıkar çatışması ve eşitsizlikleri ifade eden bir teoridir. Bu çalışmada Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Jack London'ın Demir Ökçe adlı romanında sosyal politika ile sınıf çatışması arasındaki ilişki incelenmiş ve sınıf çatışmasının yol açtığı sorunlar gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk, iş kazaları, grevler ve örgütlenme, monopollerleşme başlıkları altında ele alınmıştır. Betimsel nitelikte olan bu çalışma doküman analizi yöntemi ile yapılmıştır. Bu roman sosyal politikanın gelişmediği yerde sınıf çatışmasının dünyayı nasıl büyük bir kaosa sürükleyeceğini kurgu içerisinde anlatmaktadır. Bu çalışmada sınıf çatışmasının olumsuzluklarını azaltmaya yönelik bazı sosyal politika araçlarına yer verilmiştir. Bu çalışma, sınıf çatışmasının azaltılmasının çözümü olarak sosyal politikanın önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Jack London, Sosyal Politika, Demir Ökçe, Sınıf Çatışması.

ABSTRACT

Social policy is a set of institutional policies designed to ensure social welfare and peace. Class conflict is a theory developed by Karl Marx that expresses the conflict of interests and inequalities between the bourgeoisie (the capital-owning class) and the proletariat (the laborer/working class). This study examines the relationship between social policy and class conflict in Jack London's novel The Iron Heel, one of the most important writers in American literature, and addresses the problems caused by class conflict under the headings of income inequality, poverty, workplace accidents, strikes and organizing, and monopolization. This descriptive research was conducted using document analysis. This novel fictionally depicts how class conflict can plunge the world into chaos where social policy is not developed. This study explores some social policy tools aimed at mitigating the negative effects of class conflict. This study highlights the importance of social policy as a solution to reducing class conflict.

Keywords: Jack London, Social Policy, Iron Heel, Class Conflict.

1. GİRİŞ

Jack London'ın "Demir Ökçe" adlı romanı, modern distopya edebiyatının ilk örneği kabul edilmektedir. Distopya, ezilen sınıfların ortaya çıkması ve insanların sefaletle terk edilmesi gibi ilerde toplumu bekleyen olumsuzlukların toplumsal çöküntüye sebep olacağı kurgusuna dayanmaktadır (Set ve Lekesiz, 2019:119). Bu romanda yazar, oligarşinin Amerika'daki yükselişiyle birlikte işçi ve sermaye sınıfı arasındaki yaşanan mücadelelerin gelecekte sosyal huzursuzluk ve şiddete neden olacağı savını öne sürmektedir.

Jack London dünya çapında tanınmış, 20. yy'da eserleri en çok çevrilen yazarlardan biri olsa da literatürde eserlerine ilişkin ayrıntılı bir çalışmaya nadir rastlanmaktadır. Türkçe alanyazında sosyal politika ile sınıf çatışması arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışma da son derece sınırlıdır. Bundan dolayı bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Demir Ökçe romanında işçilerin emeklerinin sömürülmesi, örgütlenme çabalarının kapitalist düzen tarafından baskı ve güç kullanılarak engellenmesi anlatılır. Romanda anlatılan olay örgüsü günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Düşük ücret, fazla mesai, güvencesiz çalışma günümüz güncel sorunları arasındadır. Özellikle son yıllardaki tek seferlik, kısa süreli işleri tanımlayan "GİG economy" adı verilen çalışma sistemi "Demir Ökçe" romanındaki mücadelelere benzer özellik taşımaktadır. Romanda burjuvazi ve işçi sınıfı arasındaki

uçurumun giderek artmasından bahsedilir. Günümüzde de tüm dünyada görülen gelir dağılımı eşitsizliği ve orta sınıfın erimesi bu romanda anlatılanlarla benzerlik göstermektedir. Romanda anlatılan distopyanın günümüzde yaşanmaması için devletin vatandaşlarına çeşitli sosyal politika hizmetleri sunması gerekmektedir. Bu kapsamda devlet, iş kazası ve meslek hastalıkları, sağlık hakkı, asgari ücret, grev ve örgütlenme hakkı gibi bazı sosyal politika araçlarıyla bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye, haklarını korumaya çalışmalıdır.

Bu çalışmada ilk olarak roman, içerik açısından incelenmiş ve roman karakterlerine kısaca yer verilmiştir. Daha sonra romandaki sınıf çatışmasına değinilmiş ve sınıf çatışmasının neden olduğu sorunlar gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk, iş kazaları, monopolleşme başlıkları altında incelenmiştir. Son olarak ise sınıf çatışmasının yatışması için sosyal politika alanında “ne gibi çalışmalar yapılmalı? hangi araçlar kullanılmalı?” sorularına yanıt aranmıştır.

2. DEMİR ÖKÇE ROMANININ ÖZETİ

Jack London'ın Demir Ökçe adlı romanı, modern distopya edebiyatının öncü eserlerinden biridir. Romanda, 20. yüzyıl başlarında ABD'deki “Demir Ökçe” adı verilen kapitalist iktidarın sömürsü ve işçi sınıfını nasıl ezdiği anlatılır. Roman, bu baskıcı ve acımasız kapitalist rejim karşısında işçi sınıfının direnişini ve bu düzene karşı çıkan devrimci hareketleri konu alır.

Demir Ökçe romanının ana kahramanı Ernest Everhard, entelektüel bir işçi lideridir. İşçi haklarını savunan, hitabet yeteneği güçlü, zeki bir insandır. İşçilerin örgütlenmesi, sınıf bilinci kazanmasında önemli katkıda bulunur ve kapitalizmin son bulacağını, sonunda sosyalizmin kazanacağını öne sürer. Avis Everhard ise, romanın ana kahramanı Ernest Everhard adlı sosyalist liderin eşidir. Roman, Avis'in 20. yüzyılın başlarında Amerika'da burjuva sınıfı ile emek sınıfı arasındaki çatışmayı kaleme aldığı notların 27. yüzyılda bir tarihçi tarafından keşfedilmesi ile gün yüzüne çıkar. Romanda işçilerin örgütlenmesinin ve dayanışmanın hak aramadaki önemine dikkat çekilmektedir. Roman, güçlünün zayıf olanı ezdiği toplumsal yapıda sosyal politika uygulamalarının gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

Demir Ökçe adlı romanda, romanın ana kahramanlarından Ernest, işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki gelirin adil bölüşülmediğini vurgulamaktadır. Bu düşüncesini de Karl Marx'ın “artık değer teorisine” dayandırmakta, işçilerin emeklerinin karşılığını alamadığından bahsetmektedir. Ernest'e göre, gelir dağılımı eşitsizliğinin çözümü bellidir. Bunun için kapitalist sınıfın üretim fazlasını diğer ülkelere ihraç etmesi gerekmektedir. Böylelikle, tüm dünyadaki ülkeler kalkınacak ve kapitalizm kendiliğinden yok olacaktır. Yazar, sınıf ve kast sistemi üzerine kurulan tüm düzenlerin kendi çöküşlerinin tohumlarını içlerinde taşıdığından bahseder. Bundan dolayı kapitalist düzen yok olmaya mahkumdur (London, 2021:203). Diğer bir görüşünde ise makine kırıcılığına ilişkindir. Yazar çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için makinelerin kırılmasını doğru bulmamakta, makinelerin başına emekçilerin geçmesiyle sorunun çözüme kavuşacağını vurgulamaktadır (Akademik Kaynak,2017).

Verimli ve ucuz üretim yapan o mükemmel makineleri kırmayalım. Onlara egemen olalım. Onların verimliliğinden ve ucuzluğundan kar edelim. Şu anki sahiplerini başlarından atıp onlara kendimizi malik olalım. Beyler, bu sosyalizmdir; tröstlerden daha büyük bir birliktir, gezegenimizde ortaya çıkmış her şeyden çok daha büyük bir ekonomik ve sosyal güç birliğidir. Ve evrimin gidişine de uygundur. Yani kazanan taraftır. Bizimle, sosyalistlerle birlikte olun ve kazanan tarafta yer alın (London, 2021:123)

ifadeleriyle sosyalizmi benimsediğini ve küçük esnafın da kendi topluluklarında yer alması gerektiğini belirtir.

3. SOSYAL POLİTİKA

Sosyal politika, devletin, toplumsal düzeni ve refahı sağlamak, gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmak amacıyla ortaya koyduğu politikalar bütünüdür. Sosyal politika ile sosyal adalet ve sosyal bütünleşmenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır (Koray, 2007:27). Sosyal politika, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi toplumdaki zayıf grupların yaşam standartlarını yükseltmek ve kişilerin sosyal düzen içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini iyileştirmek amacıyla oluşturulmaktadır (Ertay, 2019:101).

Sosyal politikanın ortaya çıkışı sanayi devrimiyle gerçekleşmiştir. Çünkü sanayi devrimi dünya tarihinde mihenk taşı niteliğinde ekonomik bir devrim olsa da sosyal sorunları artırdığı gözlenmiştir. Nitekim Sanayi Devrimi ile birlikte işçi ve işveren arasında ortaya çıkan çıkar çatışmaları sosyal politikanın varlığını zorunlu kılmıştır. Sosyal politikanın amacı ilk aşamada, işçinin korunması, adil bir gelir dağılımı sağlamak ve ekonominin işleyişindeki aksaklıkları düzeltici rol oynamak olmuştur. Zira, işçi ve işveren arasındaki sınıf mücadelesini azaltıcı önlemler sayesinde toplumsal denge ve barış sağlanmış olacaktır. Günümüzde ise sosyal

politika; sadece işçi ve işveren sınıfları ile kalmayıp, farklı toplumsal kesimlerle ilgili de politikalar üretmeye başlamıştır. Toplumun tüm kesimlerini içine alan bu politikalar bireylerin sağlık, sosyal güvenlik, konut, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik oluşturulmaktadır. Sosyal politika, tüm vatandaşlara asgari bir hayat düzeyi sunmayı amaçlamaktadır. Bu sayede sosyal yapı içindeki herkesin huzur ve barış içinde yaşaması sağlanacak, zıtlık ve çatışmalar azaltılacaktır (Nazlı, 2022:2984).

4. SINIF ÇATIŞMASI

Tarih boyunca her dönemde sınıflar arasında hür ve köle, lonca ustası ile çırak, burjuva ve proleterya gibi ezen ile ezilenin yer aldığı bir toplum yapısı var olmuştur. Bu çalışmada ezen ve ezilen sınıf olarak sermaye sınıfı (burjuvazi) ve emek sınıfı (proleterya) arasındaki çatışma, Karl Marx'ın ortaya koyduğu teori ekseninde ele alınmıştır. Burjuva, üretim araçlarına sahip olan veya bunları kontrol eden kimselerdir. Ayrıca bu sınıf zihinsel araçların kontrollerini de ellerinde tutarlar. Bundan dolayı “yönetici sınıf” olarak da adlandırılırlar. Burjuva sınıfı buldukları toplumda, ideolojinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar. Proleterya ise üretim araçlarını elinde bulundurmayan sömürülen işçi sınıfıdır (Arslan, 2004:129).

Marx'a göre sınıf çatışmasının nedeni, burjuvazi ve proleterya arasındaki yaşanan çıkar çatışmasıdır. Bu çatışmanın nedeni ise emeğin kullanım değeri ve değişim değeri arasındaki fark olarak tanımlanan artık değer burjuvazi tarafından sahiplenilmesidir. Burjuvazinin artık-değere sahip olmasının nedeni ise üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulundurmasıdır. Başlangıçta sermaye sahipleri olan küçük bir azınlık gücüne güç katarken proleterya günden güne sefaletle düşecektir. Daha sonraki aşamada ise sermaye birikimini elinde bulunduran küçük bir azınlık, sömürdüğü geniş kitle olan işçi sınıfı ile karşı karşıya gelecek ve bu durum bir devrimi meydana getirecektir. Sınıf çatışmasının belirli bir aşamasından sonra burjuva sınıfı işçi sınıfı tarafından alt edilecek ve gücünü kaybedecektir (İnce, 2017:306).

Demir Ökçe romanında emek ve sermaye arasındaki çatışmaya birçok yerde değinilmektedir. Romanın baş kahramanı Ernest, psikoposla yaptığı konuşmada sınıf çatışmasının tarafları olan emek ve sermayeyi şu şekilde ifade etmektedir:

Tramvay işçileri emeklerini ortaya koyarlar. Sermayedarlar da sermaye. Emekle sermayenin birleşik çabalarıyla para kazanırlar. Bu parayı aralarında bölüşürler. Sermayenin payına kar denir. Emeğin payına ise ücret.” Ernest, emekçiyle sermayedarın bölüşüm konusunda bencil olduğunu ve iki tarafın da herşeye sahip olmak istediğinden bahseder. “Ortada birşeyden belli miktar varsa ve iki adam o şeyin hepsini istiyorsa, o zaman aralarında çıkar çatışması var demektir (London, 2021:29).

Romanda, burjuva ile proleterya arasında çıkar çatışmasının uzlaşmaz bir durum olduğu belirtilir. Yine gelir dağılımı eşitsizliğinin nedeninin bu çatışmadan kaynaklandığı anlatılır.

4.1. Sınıf Çatışmasının Yol Açtığı Sorunlar

Bu çalışmada sınıf çatışmasının yol açtığı sorunlar gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk, iş kazaları ve monopolleşme alt başlıkları altında ele alınacaktır.

4.1.1. Gelir Dağılımı Eşitsizliği

Gelir dağılımı, bir ülkede belirli dönemler içinde elde edilen gelirin bireyler, hane halkları ya da üretim faktörleri (emek, sermaye, girişimci ve doğal kaynaklar) arasında bölüşülmesidir (Ayhan, 2022:234). Gelir dağılımı eşitsizliği ise elde edilen gelirin bu gruplar arasında orantısız şekilde dağıtılmasıdır. Gelir dağılımı eşitsizliği sosyal refahın tesis edilmesini engelleyen önemli bir sorundur (Erikli ve Yücel, 2019:244-245). Nitekim bu romanda da sosyal sorunların temelinde gelir dağılımı eşitsizliği yer almaktadır.

Jack London'ın Demir Ökçe adlı romanındaki gelir dağılımı eşitsizliği, fonksiyonel gelir dağılımı eşitsizliği türünde ortaya çıkmaktadır. Fonksiyonel gelir dağılımı eşitsizliği, gelirin üretim faktörleri arasında eşit şekilde paylaşılmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu eşitsizlik romanda, emek ile sermaye arasındadır. Bu eşitsizliğin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan biri de romanda anlatılan dönemdeki toplumsal ve siyasal düzenin, sermaye sahiplerinin yanında olmasıdır. Örneğin bu eşitsizliğin aktörlerinden kilise, kapitalist sınıfın işçi sınıfı üzerinde zulüm ve kaba güç politikası uygulamasına karşı çıkmayarak, sessiz kalarak müsaade etmektedir (London, 2021:31).

Ernest, emek ile sermaye arasındaki gelir eşitsizliğini emeğin elde ettiği gelirin sabit kalırken, sermaye miktarının her geçen gün artmasıyla açıklar. Emek, kendisine verilen payı tüketmektedir. Ancak sermaye kendi payını tüketmemektedir. Ernest'e göre bu tüketilmeyen sermaye yurtdışına satılmalı, bu sayede dış ticaret fazlası oluşturulmalıdır. Romanda üretim fazlasının, ürünün ihraç edildiği ülkenin imkanlarını geliştireceği ve o ülkenin de tüketilmeyen üretim fazlalarına sahip olacağı ifade edilir. O ülke de üretim fazlasını başka bir ülkeye sattığı takdirde diğer bir ülke bu durumdan istifade etmiş olacaktır. Bu süreç dünyadaki tüm ülkelere uygulandığında gelir dağılımı tüm dünya genelinde daha adil sağlanmış olacaktır (London, 2021:131-138). Romanda ileri sürülen bu sav, Karl Marx'ın "artık değer teorisine" dayanmaktadır.

4.1.2. Yoksulluk

Yoksulluk, tanımlanması oldukça güç, multidisipliner bir olgudur. Çünkü yoksulluk sadece "para yetersizliği" anlamına gelmeyip, bireyin başkalarının sahip olduğu çeşitli olanaklardan, hizmetlerden ve deneyimlerden mahrum olması durumudur. Bu mahrumiyetler arasında yeterli gıda, konut, giyim, insan onuruna yaraşır iş, kaliteli eğitim, sağlık hizmetleri ve aile desteği gibi olanaklar yer almaktadır. Ayrıca yoksulluk; damgalanma, ayrımcılık, sosyal yaşamdan dışlanma gibi sorunlara da sebep olmaktadır (<https://www.eapn.eu>).

Yoksulluk fiziksel, psikolojik ve ahlaki acı anlamına da gelir (Ajakaiye ve Adeyeye, 2001:5). Nitekim uzun çalışma saatleri ve açlık; fiziksel acıyı, toplum tarafından aşağılanmak ve dışlanmak; psikolojik acıyı, en temel gereksinimleri karşılamak için yapılmak zorunda kalınan eylemler; ahlaki acıyı ifade eder (Koray, 2010:1). Demir Ökçe romanında da emek sınıfının yaşamış olduğu en derin acılar yoksullukla ilişkilidir. Yoksulluk olgusu romanın birçok yerinde önemli bir sosyo-ekonomik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazar yoksulluk üzerinden burjuvazinin küresel düzeydeki etkisine atıfta bulunmakta, yoksulluğu sosyal, siyasi ve ekonomik düzenin bir sonucu olarak görmektedir (Budun, 2011:155).

Demir Ökçe romanında yoksulluğun temel nedeni olarak ücretlerin düşük olması ve acımasız çalışma koşulları gösterilir. Dezavantajlı gruplar içinde yer alan kadınların ve çocukların çalışma hayatında emeklerinin sömürülmesinden ve bu duruma toplumdaki bazı çevrelerin göz yummasından bahsedilir. Özellikle kilisenin oligarkın hatalarını görmezden gelmesi, düşük ücrete, uzun çalışma saatlerine sessiz kalması romanın birçok yerinde ifade edilmektedir:

Ernest, psikoposa "Chicago'da doksan sent için bütün bir hafta çalışan kadınlar var. Kilise buna itiraz etti mi?"... "Güneydeki kiliseler çırçır fabrikalarında çocukların çalıştırılmasını ne zaman protesto etti?"... "Altı-yedi yaşındaki çocuklar her gün on iki saatlik vardiyalarda çalıştırıldılar. Kutsal gün ışığını görmeden büyüdüler. Sinekler gibi öldüler. Sermayedarların hisselerine düşen kâr onların kanıyla ödendi. Ve kârların koca göbekli, besili sahipleri, yine o kârlarla inşa edilen New England'daki görkemli kiliselerde sizin gibilerin iyiliksever vaazlarındaki basmakalıp lafların keyfini sürdürdüler." sözleriyle kilisenin sömürü düzenine ses çıkarmamasını, sermaye sahiplerinin menfaatlerine uygun söylemlerini eleştirmektedir.

4.1.3. İş Kazaları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'ya göre iş kazası: belirli bir zarar veya yaralanmaya/sakatlanmaya neden olan, planlanmamış ve beklenmeyen olaydır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'ya göre iş kazası ise, planlanmamış ve yaralanmaların üretimin bir süre durmasına yol açan olay şeklinde tanımlanmaktadır (Ünal, 2019:6).

İş kazaları insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak büyük bir risk olarak nitelendirilmesi, Sanayi Devrimi sonrasına dayanmaktadır. İş kazalarının nedeni hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak ortaya çıkan sosyal, ekonomik, psikolojik, fizyolojik etmenlerdir (Camkurt, 2013:70). Demir Ökçe romanında işçilerin iş kazasına maruz kalmaları, psikolojik ve fizyolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Zira işçilerin emeğini sömüren kapitalist düzen, onları ağır koşullar altında, uzun süre çalıştırmaktaydı. Romanda, Jackson adlı işçinin çalıştığı sırada kolunu kaptırmasından bahsedilmektedir. Jackson, kaza anını şu sözlerle anlatmaktadır:

"Sağ elimle kayışı kaldırıp sol elimle taşa uzandım. Kayışın yerinden çıkıp çıkmadığına bakmak için durmadım. Sağ elimle kayışı yerinden çıkarttığımı düşünüyordum. Meğer çıkartmamışım. Taşı hemen aldım. Ama kayış yerinden tam çıkmamış, kolumu kapıp çiğnedi." (London, 2021:40-41).

Jackson'a göre hata kendisinde değildi, ona göre iş kazaları, işçilerin fazla mesaiye kalıp aşırı yorulmalarından kaynaklanmaktaydı. Jackson, "Fazla mesai yapıyordum ve biraz yorulmuştum. Ben o fabrikada on yedi yıldır çalışıyorum ve dikkatimi çekmiştir, bu tür kazalar hep paydos düdüğünden hemen önce meydana gelir. Paydos düdüğünden önceki son saatte, günün geri kalanından çok daha fazla iş kazası olduğuna bahse girerim. İnsan saatlerce çalıştıktan sonra artık eskisi kadar hızlı davranamaz. O kadar çok ezilmiş, çiğnenmiş kol gördüm ki.." (London, 2021:40) sözleriyle iş kazalarına çok sık rastlandığını belirtmektedir.

4.1.4. Monopolleşme

Romana göre 1900’lü yılların Amerika’sında devleti ne yirmi milyonluk kitlesiyle proleterya ne de sekiz milyon kişiyle orta sınıf yönetmekteydi. O dönemde devleti, sayıları sadece ikiyüz elli bini bulan oligarşi yönetiyordu. Hükümete yön veren bu kitle yedi gruptan oluşmaktaydı. Senato’nun, Kongre’nin, mahkemelerin ve eyalet meclislerinin sahibi gibiydiler ve yasaları bu gruplar yapıyordu. Bu grupların gücünü pekiştiren unsur, birlikte hareket etmeleriydi. Bu grupların gücüne bakılacak olursa örneğin; demiryolu grubu mahkemelerde davayı kazanmak için kırk bin avukat çalıştırdı. Akademisyenlere, siyasetçilere, gazete yöneticilerine ve yargıçlara serbest biniş kartı verir, lobi faaliyetleri yürütürdü (London, 2021:145-147).

Demir Ökçe romanında burjuvaziden oluşan tröstler kontrolü merkezden sağladıkları için küçük işletmeleri ve çiftçileri saf dışı bırakabilmekteydi. Tröstlerin kar artırma isteği, piyasada monopolleşme oluşturmuştu. Piyasanın rekabetçi özelliğini kaybettiği, haksız rekabetin hüküm sürdüğü bu ortamda proleteryanın mücadele etmesi kaçınılmaz olmuştur.

Bu romanda tröstlerin, orta sınıf girişimcileri ve küçük işletmeleri zor durumda bıraktığı anlatılmaktadır. Haksız rekabet karşısında iflas eden küçük esnafın amentüleri “Tröstleri Parçala” idi. Zira yaşadıkları bütün sıkıntıların sebebi tröstlerdi. Küçük işletme sahibi bu insanlar demiryolu, telgraf gibi mülkiyetlerin, bu güçlü azınlığın elinden alınıp devlete verilmesini, tröstlerin servetlerine yüklü miktarda gelir vergisi getirilerek azaltılması gerektiğini savunuyorlardı. İflas eden bu işsizler ordusu, proleter sınıfına katılarak örgütlü mücadelenin bir üyesi olmaktan başka çare bulamamıştı (London, 2021:112). Farklı alanlarda görülen monopolleşmeye romanın birçok yerinde yer verilmektedir. Örneğin eğitimde monopolleşme, eğitim olanaklarının kapitalistin elinde olup, proleteryanın çeşitli fırsat ve olanaktan mahrum kalması olarak tezahür ediyordu. Buna ek olarak romanda kapitalistin eğitim kurumlarının içişlerine karışması, üniversitede eğitim veren parlak gözde akademisyenleri dilediği an işten çıkarması, eserlerinin basılmasına müsaade etmemesi eleştirilen bir başka konudur (London, 2021: 149-150). Kapitalistlerin istemediği hiçbir yayın basılamıyordu. Basın tamamen kapitalistlerin elindeydi, rahatsız oldukları konular gazetelerde yer almıyordu.

5. SOSYAL POLİTİKA İLE SINIF ÇATIŞMASI İLİŞKİSİ

Sosyal politikanın toplumdaki sınıf çatışmasını yatıştırma işlevi bulunmaktadır. Nitekim sosyal politika çeşitli hizmetler sunarak alt sınıfın yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlamaktadır (Danış, 2007:53). Bu kapsamda sosyal politikalar; asgari ücret, işsizlik sigortası, sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası, ücretsiz eğitim hakkı, grev ve örgütlenme hakkı gibi bazı araçlarla bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışmaktadır.

5.1. Sınıf Çatışmasını Azaltmaya Yönelik Bazı Sosyal Politika Araçları

Bu çalışmada sınıf çatışmasını azaltmaya yönelik sosyal politika araçlarından asgari ücret, işsizlik sigortası, sağlık hakkı, ücretsiz eğitim hakkı, grev ve örgütlenme hakkı ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ele alınmıştır.

5.1.1. Asgari Ücret

İşçilere asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı amaçlayan asgari ücret, en önemli sosyal politika araçlarından bir tanesidir. Asgari ücret bir ülkedeki ekonomik, sosyal, kültürel ve politik eğilimlerden etkilendiği için asgari ücretin tanımı da ülkeden ülkeye farklılaşabilmektedir (Sayın, 2019: 1877-1878). Asgari ücret, işverenin çalışanlara ödemesi gereken ücret borcunun kabul edilebilir en alt sınırını ifade eden yasal ücret seviyesidir. Asgari ücret işverenlerin yasalarca belirlenen oranın altında ücret ödemelerini engelleyen zorunlu bir yapıya sahiptir. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamaya elverişli bir miktar olarak belirlenmesi gerekmektedir (Öçal ve Karaalp-Orhan, 2018: 649). Ayrıca asgari ücret, enflasyon, işsizlik, kayıt dışılık, istihdam, yoksulluk gibi konuları doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyen önemli bir politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Kibar, 2024: 550; İnan, Demir ve Demir, 2025: 73). Asgari ücret gelişmiş ülkelerden ziyade, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önem arz etmektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde düşük yaşam standardı, asgari ücret sayesinde nispeten yüksek düzeylere ulaşmaktadır (Esen, 1999:63). Kısacası asgari ücretin amacı, gelir ve servet eşitsizliklerini azaltarak sermaye ve emek sınıfı arasında adil bir paylaşım sağlamaktır.

5.1.2. İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortası, çalışma arzu ve gücünde olduğu halde, gayri iradi şekilde işsiz kalan bireylerin gelir kaybını belirli bir miktarda ve belirli bir süre ile karşılayan devlet programıdır. İşsizlik sigortası programı, işgücü piyasasının iyi yürütüldüğü gelişmiş ülkelerde sağlıklı şekilde uygulanabilmektedir. Zira gelişmiş ülkelerde işsizlik sigorta programı, gelir ve mesleki eğitim desteği sağlayan sosyal politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde istihdam yapısının yeterince gelişmemiş olması nedeniyle işsizlik sigorta programı gelişmemiştir (Taş, 2016:34). İşsizlik sigortasının amacı, işsizliğin önlenmesi ya da azaltılması olmayıp, işsizliğin ortaya çıkardığı zararları belirli ölçüde hafifletmek ve yeni bir iş bulana kadar bireyin kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlamaktır. Buradan işsizlik sigortasının sosyal güvenliğin olumsuz etkilerini tazmin etmek için uygulanan “pasif işgücü politikası” olduğu anlaşılmaktadır (Görücü, 2012:131). İşsizlik sigortasının bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki işsizlik sigortasının zorunlu olmasıdır. İkinci olarak ise işçinin prim ödeme esasına dayanmasıdır. Bu sebeple bireyin işsiz kaldığında alacağı işsizlik ödeneği bir haktır (Yıldırım, 2017:17). İşsizlik nedeniyle yapılan ödemeler sayesinde satınalma gücü korunacak ve toplumsal refahın sağlanmasına yardımcı olunacaktır (Özaydın, 1999: 298). İşsizlik sigortası gelirin yeniden dağıtılmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca işsizlik nedeniyle ortaya çıkan sosyo- ekonomik sorunların azalmasına katkı sağlamaktadır (Çakmak, 2020:7).

5.1.3. Sağlık Hakkı

Bireyin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinin bir koşulu da hastalandığında tedavi edilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü Anayasasına göre sağlık, yalnızca hasta ya da sakat olmak değil, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte bu anayasa ile hükümetlerin kendi halklarının sağlığından da sorumlu olduğu ve bunu sağlamak için çeşitli önlemler almaları gerektiği de belirtilmektedir (Koçak ve Tiryaki, 2011: 57).

Sınıflar arası eşitsizliğin olduğu toplumlarda üst sınıftakiler kaliteli sağlık hizmetlerine erişirken, alt sınıftakiler temel sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük yaşamaktadır. Bu durum ise fırsat eşitsizliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, devletin her bir vatandaşa, sağlık hizmetlerinden yeterli kalite seviyesinde faydalanma imkanı sunması, en önemli sosyal politika araçlarından biridir (Yolcuoğlu, 2012:147). Sosyal politika dezavantajlı bireylerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi ya da yok edilmesi olduğuna göre, sağlıkla ilgili alınacak tüm tedbir ve önlemler sosyal politika uygulamasıdır. Bu kapsamda sigara ve alkolden uzak kalması, göçe mecbur olmaması, organ satışı çetelerinin eline düşmemesi, üreme sağlığı, çevre temizliği, temiz su sağlanması, hava kirliliğinin önlenmesi ve sokak hayvanlarının korunması gibi hizmetler bireyin sağlığını olumlu yönde etkileyen faaliyetlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere, sosyal politikanın sağlıkla ilişkisi medikal sağlık hizmetlerinin ötesinde çok geniş bir alana yayılmış durumdadır (Çiftçi, 2017:32; Ünalmiş Duda, 2008:1-2).

5.1.4. Ücretsiz Eğitim Hakkı

Sınıf çatışması sorununun çözümüne yönelik en önemli sosyal politika araçlarından bir tanesi de ücretsiz eğitim hakkından toplumun tüm kesimlerinin yararlandırılmasıdır. Ücretsiz eğitim hakkı, fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlar. Ücretsiz eğitim hakkı, yoksullar, sokak çocukları, kadınlar, eski hükümlüler, engelliler gibi dezavantajlı bireylerin sosyal dışlanmalarını önlemeye yardımcı olan, onların iş bulma ve gelir elde etme olanaklarını artıran bir sosyal politika aracıdır. Özellikle alt sınıfların üst sınıflara geçişini sağlayarak toplumsal hareketliliği teşvik etmektedir (Hatipler, 2019:48). Ayrıca eğitim, bireylerin haklarını aramalarını, toplumsal yönetime katılmalarını da sağlayan önemli bir faktördür. Devlet tüm bireylerin ilgi ve becerilerine uygun eğitim imkânı sağlamak zorundadır (Binbir ve Arastaman, 2021:5069-5074). Eğitim hakkı, birçok uluslararası belge tarafından da güvence altına alınmıştır. Örneğin, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, eğitim hakkının etnik yapı, cinsiyet, ırk ve ulus gibi unsurlar ayrımı yapılmaksızın her bireyin hakkı olduğu belirtilmiştir (Beltekin ve Çete, 2019: 28).

Devlet bireylere örgün eğitim, enformel eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere üç farklı eğitim imkanı sunmaktadır. Örgün eğitim, belirli bir plan doğrultusunda belirlenmiş ders programlarından oluşmakta ve ilkökul, ortaokul ve lise gibi çeşitli kademelerden meydana gelmektedir. Enformel eğitim, yaşam boyu süren eğitim faaliyetleri olup, müze ziyareti, haber okumak ve ziyarete gitmek gibi günlük aktivitelerden oluşmaktadır. Yaygın eğitim ise bireylerin talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda, önceden belirlenmiş ve hayat boyu süren bir eğitim programıdır. Yaygın eğitimin amacı; okuma yazma bilmeyen işsiz ve yoksul bireylere okuma, yazma ve mesleki eğitim gibi çeşitli programlarla onların istihdam edilebilirliklerini sağlayarak, işsizliği ve yoksulluğu azaltmaya destek olmaktır (Çokgezen ve Erdene, 2015: 50-52; Özbey, 2020: 85-98).

5.1.5. Grev ve Örgütlenme Hakkı

Talas 1979 yılında yapmış olduğu çalışmada grevi, “çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek ve yeni haklar ve menfaatler sağlamak amacı ile işçilerin çoğunu önceden aralarında karar vermek suretiyle bir işyerinde ya da işkolunda belirli ya da belirsiz bir süre için çalışmaya son vermeleri durumu” olarak tanımlamaktadır (Talas, 1979:303. akt. Güler, 2012:117). Diğer bir tanım ise grev, işçilerin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işyerinde, geçici bir süre topluca işi bırakmaları şeklinde ifade edilmektedir (Güler, 2012:117).

Jack London, Demir Ökçe romanında kapitalizmin acımasızlığının genel grevlere neden olduğundan bahsetmektedir. Romanda sermaye sahiplerinin emek sömürüsü, işçilerin tepki göstermelerine sebep olmuştur. Bu tepkiler neticesinde grevler meydana gelmiş, akabinde de sendikalaşma ortaya çıkmıştır. İşçilerin örgütlenmesiyle oluşan işçi sınıfı karşısında patronlar sert yaptırım ve müdahalelerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine, grev kırıcılar işçiler üzerinde şiddet kullanarak grevi bastırmaya çalışmışlardır (Nazlı, 2020:2472).

Romanda proleteryanın burjuva karşısındaki hak arama çabası genel grevlere sebep olmuştur. Özellikle kadınların savaşa kesinlikle karşı çıkmaları, kadın işçileri genel grevin en güçlü destekçileri haline getirmiştir. Çünkü savaş kadınlar için, ölüm ve şiddet anlamına geliyordu. Diğer yandan genel grev toplumun mizacına da uygundu. “Emeğin dayanışması fikri, bütün zihinlerde yansımaya bulmuştu.” (London, 2021:193). Buradan da anlaşılacağı üzere roman, sosyal politika araçlarından biri olan sendikal hakkın derin önemini ortaya koymaktadır. Roman, işçilerin bireysel olarak haklarını aramasının zor olduğunu, onların örgütlü mücadele ile haklarını arayabileceğini vurgulamaktadır.

5.1.6. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası dünyada ilk kurulan sigorta kollarındandır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını, “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay” olarak tanımlamaktadır (Baybora, 2013:328). Meslek hastalığı kavramı ise, sanayileşme döneminde ortaya çıkmıştır. Meslek hastalığı iş ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalınması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır (Mil ve Güvercin, 2016: 85). İş kazası ve meslek hastalığı arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. İş kazası aniden beklenmedik şekilde ortaya çıkarken, meslek hastalığında tekrarlanan bir durum söz konusudur. Örneğin inşaat işçisinin aniden düşmesi sonucunda bacağını kırması birdenbire meydana gelen bir olaydır ve iş kazasına örnek gösterilebilir. Ancak, maden işçisinin sürekli toz solunması nedeniyle solunum yollarının hastalanması ise tekrarlanan bir duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir meslek hastalığıdır (Baybora, 2013:329). Çalışanların dikkatsizliği, eğitimsizliği, yorgun oluşları ve koruma araçlarının kötü ve yetersiz oluşu da meslek hastalığına neden olan unsurlar arasındadır (Şamiloğlu, 2008: 44). İş kazaları ve meslek hastalıkları, işçinin işsiz kalmasına neden olabileceği gibi gelirin azalmasına ya da yok olmasına da sebep olabilmektedir. Buna ilaveten iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölüm ve maluliyet riskleri de bulunmaktadır. Bu risklerin ortaya çıkaracağı maddi ve manevi kayıplar, sağlık yardımları, geçici iş göremezlik ödeneği gibi yardımlarla telafi edilmeye çalışılmaktadır (Oğuz, 2018:320-321).

6. SONUÇ

Sosyal politika ve sınıf çatışması birbiriyle ilişkili olgulardır. Zira sosyal politika sınıf çatışmasını azaltmak, toplumsal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacını taşımaktadır. Diğer taraftan sınıf çatışması ve sınıf çatışmasının ortaya çıkardığı sorunlar, sosyal politikanın kapsamını ve yönünü belirlemektedir.

Amerikalı yazar Jack London tarafından yazılan “Demir Ökçe”, distopya romanı olarak 1908 yılında yayınlanmıştır. Amerika’daki oligarşiden bahseden bu romanda Jack London, sermaye sahipleri ile emek sahipleri arasında yaşanan çatışmanın dünyayı içine sürükleyeceği kaostan bahsetmektedir. Gelecekte yaşanılması muhtemel sorunlara vurgu yapan bu roman, sosyal politikanın gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır. Nitekim sosyal politika, sosyal adaletin sağlanmasının yanı sıra sınıf temelli çatışmaların yönetilmesinde de kritik bir rol oynamaktadır. Örneğin emek sınıfı, burjuva sınıfına nazaran sağlık imkanlarına daha kısıtlı erişim sağlar. Çünkü burjuva için sağlık, satın alabileceği piyasa malı iken, emek sınıfı için bu hakka sahip olmak oldukça zordur. Bununla birlikte emek sınıfı sağlıklı ve yetersiz beslenme koşulları ve yoksulluk nedeniyle daha fazla hastalık riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca emek sınıfı kötü çalışma ortamı gibi durumlarla daha fazla karşılaştığından iş kazası ve meslek hastalığına da yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bundan dolayı da sosyal politika aracı olarak sağlık hakkı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, eşitlik ve adaletin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Demir Ökçe ezilen sınıfın yaşadığı durumu ortaya koyarak, her dönemin metni olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Demir Ökçe romanındaki olay örgüsü birtakım sosyolojik çıkarımlarda bulunulmasını da sağlamaktadır. Romanda haklarını savunma konusunda yetersiz kalan işçiler, haklı oldukları davaları kaybetmektedir. Bu durum kazanmak için bazen haklı olmanın değil, güçlü olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu romanda emek sınıfı güç elde etmek için sermaye sınıfına karşı kendini grev ve sendikalaşma gibi sosyal politika araçlarıyla korumaya çalışmaktadır. Zira grev ve örgütlenme hakkı, taleplerin kurumsal yollardan iletilmesini sağladığından, çatışmayı azaltıcı bir rol üstlenmektedir.

Jack London ileri görüşlü bir insandır, günümüzde dünyanın farklı ülkelerinde işçi sınıfının oligarşik düzen içerisinde nasıl ezildiğini ve susturulduğunu 1900'lü yılların başında görebilmiştir. Demir Ökçe romanı işçi sınıfını, emperyalistlere karşı birlikte mücadele etme konusunda cesaretlendirir. Politik-kurgu olarak değerlendirilebilecek bu romanda yazarın tahmin ettiği olaylar, bir kurgunun ötesine geçerek günümüz dünyasının sorunları olarak varlığını sürdürmektedir.

Jack London egemen sınıfların karşısında sosyalizmin savunucusudur. Ona göre, işçiler bozuk düzenin ortadan kalkması için savaşmak zorundadır. Onun bu düşüncesi "toplumcu gerçekçi" bir bakış açısıdır. London, sınıf çatışmasının neden olduğu yoksulluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iş kazası gibi olumsuzlukların giderilmesinde devletin önemine de vurgu yapmaktadır.

Bu çalışmada sosyal politika araçlarından bazılarına yer verilmiştir. Ayrıca bu çalışma edebi eser niteliği taşımadığından, romanın özeti sosyal politika açısından ele alınmış ve romandaki iki ana karakterden bahsedilmiştir. Bu durum araştırmanın sınırlılıkları olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Ajakaiye, D. O. & Adeyeye, V. A. (2001). Concepts, Measurement and Causes of Poverty. *CBN Economic and Financial Review*, 39(4), 8-44.
- Arslan, D. A. (2004). Temel sorunları ve açılımları ile sınıf teorisi, sınıf bilinci ve orta sınıflar. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (8), 126-143.
- Ayhan, E. (2022). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk. Ed., Cerev G. ve Yenihan B., *Yoksulluk, Farklı Boyutlarıyla* (2. Baskı, ss. 233-253). Dora Yayıncılık.
- Baybora, D. (2013). Türkiye'de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Güvenlik Sistemi İçindeki Yeri *International Conference on Eurasian Economies*, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Sankt-Peterburg, Rusya, 17-18 Eylül 2013, ss. 328-336. (Tam Metin Bildiri).
- Beltekin, N., & Çete, U. (2019). Eğitim Hakkını Yeniden Tanımlamak. *HAFIZA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), 27-39.
- Binbir, Ü., & Arastaman, G. (2021). Eğitim hakkı: Bir sistematik derleme çalışması. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 5067-5098. <https://doi.org/10.26466/opus.898503>
- Budan, C. Y. (2011). Jack London'ın romanları üzerine bir inceleme. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Trakya Üniversitesi.
- Camkurt, M. Z. (2013). Çalışanların Kişisel Özelliklerinin İş Kazalarının Meydana Gelmesi Üzerindeki Etkisi. *TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi*, 24(6).
- Çakmak, E. (2020). Türkiye'de İşsizlik Sigortası Uygulamaları. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 12(1), 1-22.
- Çiftçi, M. (2017). Sosyal Politika Unsuru Olarak Sağlık Hizmetleri. *Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal*, 24-53. DOI: <https://doi.org/10.17740/eas.soc.2017.V16-03>
- Çokgezen, M., & Erdene, O. (2015). Gelişmekte olan ülkelerde yaygın eğitimin yoksulluğu azaltma üzerindeki etkisi. *Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(2), 47-64.
- Danış, M. Z. (2007). Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 18(2), 51-64.
- EAPN Europe, <https://www.eapn.eu>, Erişim Tarihi: 24.10.2025.

- Erikli, S., & Yücel, A. (2019). Gelir eşitsizliği bireylerin refahını etkiler mi? Türkiye’den bulgular. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASED)*, 3(2), 243-260. <https://doi.org/10.38122/ased.598728>
- Ertay, S. H. (2019). *Dezavantajlı grupların kentsel hizmetlere erişimi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Esen, A. (1999). Türkiye’de Asgari Ücret Uygulaması. *Amme İdaresi Dergisi*, 32(1), 63-83.
- Görücü, İ., Akbıyık, N., & Koç, M. (2012). Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması ve Sonuçları (2000-2010). *Social Sciences*, 7(2), 127-160.
- Güler, B. K. (2012). Psiko-Sosyal Boyutuyla Grev. *Çalışma ve Toplum*, 1(32), 113-146.
- Hatıplı, M. (2019). Sosyal Politikanın Çalışma Alanı Olarak Eğitim ve Eğitimde Bilgi Teknolojisi Eğitim Programları ve Eğitim-Öğretim Program Tasarımı. *Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 3(6), 36-50.
- İnan, M., Demir, R., & Demir, M. (2025). Sosyal Politika Aracı Olarak Asgari Ücret: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 17(32), 72-95. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1654655>
- İnce, M. (2017). Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(1), 294-319.
- Kıbar, G. S. (2024). Türkiye’de Asgari Ücret ve Tüketici Güven Endeksi İlişkisi. *International Journal of Social Inquiry*, 17(3), 549-562. <https://doi.org/10.37093/ijsi.1517320>
- Akademik Kaynak (2017). Kitap İncelemesi: Jack London “Demir Ökçe” <https://www.akademikkaynak.com/kitap-incelemesi-jack-london-demir-okce.html>,
- Koçak, O., & Tiryaki, D. (2011). Sosyal devlet anlayışında sağlık politikalarının önemi ve sağlıkta dönüşüm programının değerlendirilmesi: Yalova örneği. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(19), 55-88.
- Koray, M. (2007). Sosyal politikanın anlamı ve işlevini tartışmak. *Çalışma ve Toplum*, 4(15), 19-56.
- Koray, M. (2010). Büyüyen Yoksulluk-Yoksunluk Sorunu ve Sosyal Hakların Sınırları. *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, (42), 1-31.
- London, J. (2021). *Demir ökçe* (L. Cinemre, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Mil, H. İ., & Güvercin, A. (2016). İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının meslek hastalığı boyutunun analizi. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(27/3), 82-100.
- Nazlı, E. (2022). John Steinbeck’in “Gazap Üzümleri” Adlı Eserinde Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç. *Social Sciences Studies Journal (SSSJJournal)*, 8(102), 2982-2991. DOI : [10.29228/sssj.64404](https://doi.org/10.29228/sssj.64404)
- Nazlı, O. (2020). Jack London’un eserlerinde sınıf çatışması. *Çalışma ve Toplum*, 4(67), 2463-2486.
- Oğuz, Ö. (2018). İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Sigortalıya Sağlanan Yardımlar. *Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 7(18), 317-332. DOI: 10.31199/hakisderg.416837
- Öçal, M., & Orhan, H. S. K. (2018). Asgari Ücret Uygulamasının Tarihsel Gelişimi ve Türkiye-AB Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Analiz. *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty*, 5(3), 645-664. DOI: 10.30798/makuiibf.437207
- Özaydın, M. M. (1999). İşsizlik Sigortasının İşgücü ve İstihdam Üzerindeki Muhtemel Etkileri. *Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi*. 297-307.
- Sayın, A. K. (2019). ILO normları bakış açısı ile dünyada ve Türkiye’de asgari ücret uygulamaları. *Çalışma ve Toplum*, 3(62), 1877-1916.
- Set, F., & Lekeşiz, F. (2019). Sinemada Distopya ve “Şarküteri” Filminin Distopya Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 117-125. <http://dergipark.gov.tr/odusobiad>
- Şamiloğlu, E. (2008). *Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.

- Talas, C. (1979). Sosyal Ekonomi. Ankara: Sevinç Matbaası. Aktaran, Güler, B. K. (2012). Psiko-Sosyal Boyutuyla Grev. *Çalışma ve Toplum*, 1(32), 113-146.
- Taş, Y. (2016). Avrupa Birliği ve Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Sosyo-Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması. *Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 5(11), 26-55.
- Ünal, İ. S. (2019). *Türkiye’deki iş kazalarının analizi ve Avrupa’daki durum ile karşılaştırılması*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Tarsus Üniversitesi.
- Ünal, H. (2008). *Uluslararası Örgütler Bağlamında Global Sağlık Politikaları*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Yıldırım, S. (2017). İşsizlik Sigortasıyla Kayıt Dışı İstihdamın Etkileşimi. *Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 1(1), 1-28.
- Yolcuoğlu, İ. G. (2012). Türkiye’de sosyal politika ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 23(2), 145-158.